

REVIT DASTURINING SOHALARDA QO'LLANILISH USULLARI.

TDMAU "Automation and Control" department teacher:

Mengatova Khurshida Toshmukhamatovna, khurshidamengatova@gmail.com ,
+99890519 00 72

TDMAU student: **O'rolov Otabek Baxodir o'g'li**
oralovotabek@gmail.com, +998 885240806

Anotatsiya

Revit dasturi Muhandislik soha vakillariga IT-texnologiya sohasida loyihalarni avtomatlashtirish va bu texnologiya orqali arxitektorlar, muhandislar va quruvchilar birgalikda ishlaydi ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zi: Revit, AUTodesk, Building information Modelining, Parameter, AutoCAD, Max, koordinat,

Revit dasturi AUTodesk kompaniyasi tomonidan yaratilgan 1990-yillarda uni yaratilgandan so'ng 200-yilda umumiy foydalanishga chiqarila boshladi. Revit dasturida asosan binolarni loyhalash va qurishning barcha bosqichlari haqida ma'lumotlar va ko'rinishlarini ishlab chiqaradi, masalan arxitektura, struktura va muhandislik hisobotini ishlab chiqaradi. Bu dasturda 3D ko'rinishida modellashtirish va binolarni boshqarishda ham qo'llaniladi. Revit ishlash xususiyati juda keng va ko'plab foydali xususiyatlari mavjud u quydagi asoslarga ko'ra ishlaydi.

BIM (Building information Modelining) Texnologiyasi . Revit asosiy xususiyati BIM qo'llab quvvatlashdi. Bu texnologiya orqali arxitektorlar, muhandislar va quruvchilar birgalikda ishlaydi. Unda har bir elementning (masalan : devor,deraza ,eshik va bishqa ekistirumentlar) o'ziga hos tarzida axboroti va parameterlariga ega bo'ladi, bu esa loyiha jarayonida bevosita boshqarish va tahlil qilishni osonlashtiradi. Parameter model yaratish:Revitning asosiy xususiyati parametrik dizayn . Bunda voydalanishni asosiy hususiyati har bir elementni ko'rinishi yoki o'lchamlarini avtomatik ravishda bashqaradi va tarqatish ham mumkin .Bu revit dasturida import qilish va eksport qilish imkoniyatlari mavjud.

Masalan: AutoCAD,3ds, Max va shunga o'xshash dasturlarga fayl tarzida ekspor va import qilinadi. Revit loyiha boshqaruvi tizimi: loyiha jadvalini ,vaqt belgilanishlarini va narxlar hisob kitobini boshqarishi mavjud. Revitda render qilish 3D tasvirlarini yaratiladi. Bu esa loyihani kegasiga jonli ko'rinishini ko'rsatish uning qulayliklaridan biridir. Revit dasturi faqat arxitektura uchun emas boshqa bir qancha tizimlar bilan ham ishlaydi.

Masalan MEP (Mehatika , Elektriika, santexnika) larda ham o'zgartirisj mavjud. Bunda 3D ko'rinishidan 2D ko'rinishiga tezda o'zgartiri mumkin, bu esa loyihani vizualizatsiyasini va tafsilotlarini aniqroq ko'rinishiga yordam beradi.Revitda (koordinatl systems) asosan loyihani aniq joylashish, o'lchovlar va harakatlar orqali

boshqarish uchun ishlatiladi. (PBP) bu asosiy loyihaning boshlang'ich nuqtasi bo'lib, revitda barcha elementlar ushbu nuqtaga nisbatan joylashtiriladi. Bu nuqta loyihani tashqi makon bilan boglashda ishlatiladi. Survey Point (so'rov nuqtasi) tashqi dunyoga nisbatan loyihaning geografik tuzulishini , joylashishini belgilab beriladi. Bu nuqta geodezik ma'lumotlarga asoslanib aniqlanadi, odatda to'g'ri koordinat tizimini saqlash uchun ishlatiladi.

Revitda yana bir tizimi mavjud bo'lib u internal origin tizimidir . U revitning ichki kelib chiqishi (origin) bo'lib , asosan Revit faylida ishlashda yordam beradi, bu nuqta ko'pincha loyihani boshqang'ichi joylashuvini belgilab beradi. Lekin bu nuqta koordinat tizimi bilan bo'liq bo'lmaydi. Hozirda revit dasturini ko'plab rivojlangan davlatlar qo'llaninadi. Bulardan AQSH, Avstraliya,Kanada, Yaponiya, Buyuk Britaniya va boshqa bir qancha mamlakatlar ishlatiladi. Revit va BIM texnologiyalari loyihalash va qurilish sohalarida samarali tashkil qilishda juda muhim ro'l o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Kadirov M.M. Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari. Darslik, 2-qism. - T.:Ozbekiston faylasuflari milliy jamiyati, 2019. -306 b.
 2. Dadabayeva R.A., Nasridinova Sh.T., Shoaxmedova N.X., Ibragimova L.T., Ermatov Sh.T. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va tizimlari. O'quv qo'llanma. -T.:Sano-standart, 2017, - 552 b.
 3. Kenjabayev A.T., Ikromov M.M., Allanazarov A.Sh. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalariyu. O'quv qo'llanma. – T.: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati, 2017. – 408
1. <https://www.linuxadictos.com/uz/Microsoft-loyahasiga-4-ta-ochiq-manbali-alternativa.html>
 2. <https://staff.tiiame.uz/storage/users/348/books/XAMaRiysLw24jOrUKs7uMsIlyHmg0XVwpThkUrIA.pdf>
 3. <https://www.freeconference.com/uz/blog/what-are-the-5-stages-of-project-management>

